

MUQIMIY HAJVIYOTIDA SHAKL VA MAVZU RANGBARANGLIGI

Xushanov Alisher Oydin o`g`li

Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika instituti

Turkiy tillar fakulteti 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6740711>

Abstract: Ushbu maqolada, Muqimiyning "To'yi Iqonbachcha" hajviyasida hayotimizda uchraydigan kamchiliklar va salbiy taraflarini kuchli hazl bilan xalqimizga yetgazishi haqida fikr yuritilgan.

Key words: Muqimiy, "To'yi Iqonbachcha", hajviya, lirika, satirik, to'y.

Muqimiy ijodiy me'rosida hajviyot salmoqli o'rin tutadi. Muqimiy hajviyoti uning ijodidagi asosiy motivlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, shoir ijodiy qiyofasini to'liq tasavvur qilishga shoir ijodining ijtimoiy ahamiyatini to'laroq tushunishga yordam beradi. Muqimiy o'z lirikasida ifodalay boshlagan hukmron muhitdan nolish, shikoyat qilish, mavjud tuzum tartiblaridan qanoatlanmaslik, vhasrat nadomatlari hajviyotda yanada kuchaytirilib keskin tus oldirib, tanqidiy, satirik va yumoristik asarlar yaratdi. Yangi zamonning vakili sifatida shoir ijodiga millatning o'zgarib borayotgan ijtimoiy tafakkuri kuchli ta'sir ko'rsatishi tabiiy edi. Chunki u borliqdan, ijtimoiy turmushdan atrofdagi odamlarning dard-u g'amlaridan uzilib qolmagan, balki shukarga qo'shib borayotgan ijodkor edi.

Muqimiy hajviyoti o'z mazmuni va uslubi, badiiy usuli jihatidan satira va yumorga bo'linadi. Muqimiy satiralari mazmun jihatdan boy, tematik jihatdan rang-barangdir. Aytish mumkinki, Muqimiy satiralari jamiyat hayotining hamma asosiy tamoyillarini qamrab oldi.

Muqimiy hajviyalari mumtoz she'riyatimizning turli janrlarida yozilgan Masalan, "Tanobchilar", "To'yi Iqonbachcha", "Maskovchi boy ta'rifida", "Voqeai Viktor" kabi she'rlar masnaviyda bitilgan bo'lsa, "Saylov", "Dar shikoyati" Laxtin, "Voqeai ko'r Ashurboy hoji" g'azal yo'lida yozilgan. "Hajvi Viktor", "Hajvi Viktorboy" she'rlari muxammas shaklida bitilgan.

Bizga ma'lumki Muqimiy ijodi kommunistik mafkura tazyiqi ostida to'liq va mukammal holda nashr qilingan emas.

Muqimiyning "To'yi Iqonbachcha" hajviyasida o'zida bo'lmagan sifatlar bilan maqtanadigan, chiranchoq odamlar ustidan kuladi. O'zbek uchun to'y qilish -o'talishi lozim bo'lgan burch, lekin uni ayrimlar sohta obro' orttirish vositasiga aylantiradi. Jumladan, inoqlik gumashta, hech kim so'ramasa ham oldindan o'g'limga unday to'y qilaman, bunday osh beraman deb kerilib yuradigan maqtanchoqlardan biri. Gumashtaning Toshkentdagi xo'jayiniga sim qoqishi bilan kechagina katta to'y qilib,

hammani qoyil qoldiraman deb yurgan kimsa birdaniga o'zgarib, to'yni yeng ichida o'tkazishga urinadi. Xo'jayinning qanday odam ekanligi quyidagi misralarda yaqqol ko'rinadi:

Men rizomas kishiga non bersang,
Yo tovuq saqlasang-u don bersang.
Tuynugingdan agarda chiqsa tutun,
Bunda ber dastmoyalarni butun.
Bo'lsa umidingiz agar bizdan
Manfaat ko'rmasin birov sizdan.

Toshkentlik boyning bu ko'rsatmasi Iqondagi gumashta uchun dastur bo'ldi. Lekin to'yni o'tkazmaslikning iloji yo'q edi. Shuning uchun ham gumashta boy ko'rsatmalariga amal qilib, to'y xarajatlarini juda ham qisqartiradi. Muqimiyning tasvirlashicha, maslahat oshiga uch kishi chaqiriladi, qo'y so'yilib go'sht-yog'i xumga bosiladi, ular oldiga kalla sho'rva olib chiqiladi. To'yga yeti kishi aytilib ular oldiga "qotg'on mog'or otg'on" non qo'yiladi. Hajviyaning keyingi qismida bevosita "to'y" ning o'tish jarayoni kulgili yo'sinda aks ettiriladi va bunda shoirning mahorati to'la namoyon bo'ladi. Bu hol odamlarni to'yga aytish tasvirida ko'rinadi:

Yetti odamni o'z mahallasidan,
Qorni to'q yangi to'n basallasidin,
Qildi shovqinlamay imo uyidin,
Mundin, undin, yuqoridin, quyidin.

Ma'lumki o'zbekning to'yiga hamma aytiladi. Gumashtaning o'zi ham ko'pchilikning to'yiga borgan, lekin o'z to'yiga yuqoridagiday qilib, yetti kishinigina chorlaydi. To'yxonadagi holat esa undan ham g'aroyib:

O'choq ustida gar yo'talsa birov,
Yer edi yelkasiga yetti kosov.
Biri qattiq chiqarsa ovozin,
Bilmasin qo'shni deb tutin og'zin.

Muqumiy gumashta obrazini zo'r mahorat bilan chizgan. Satirada keltirilgan epizodlar g'oyat xarakterli va o'rinli. Oyoq uchida yurib ish bitirish, yeng ichida to'yga odam aytish, ovoz chiqarmay osh damlash, o'choq boshida yo'talgan kishining yelkasiga kasov bilan tushirish, dasturxon yozish va osh tortish-bularning hammasi bir maqsad uchun – gumashta obrazini yaqqol ko'rsatish uchun xizmat qiladi. Chunonchi to'yga yozilgan dasturxon va tortilgan osh ta'rifi shunday bayon etiladi:

Soldi alqissa eski dasturxon

Qo'ydi,soyil kabi necha xil non.
Suzdi osh bir likavda uch kishidin,
Ketti oshni ko'rib hamma hushidin.
Osh misoli tabaqda ko'z yoshi,
Kurmaki ko'p gurinchidin toshi.

Muqimiy satira oxirida to'y o'tgandan so'ng hisob-kitob qilinganini,jami xarajat o'ttiz uch tanga bo'lganini aytib, qo'qonlik gumashtaga el-yurt nomidan "uyatsiz" degan baho berib satirani o'ziga xos uslubda tugatadi.Satirada ortiqcha,keraksiz epizod-lavha bo'lmaganidek,birorta o'rinsiz so'z badiiy tasvir ham yo'q.Satira g'oyaviy-badiiy jihatdan yetuk va kompozitsion tuzilishi jihatidan tugallangan asardir. Muqimuy tasvirlagan gumaszhta obrazi jamiyatdagi ma'lum ijtimoiy guruhning mohiyatini ochib beruvchi tipdir.U mulkdorlar o'rtasida keng tarqalgan va xususiy mulkchilikning ajralmas qismi bo'lgan xasislikm va baxillik xususiyatlarini o'zida gavdalantiradi.Bunday obrazlar boshqa xalqlar adabiyotida ham anchagina.Masalan,O.Balzakning "Gopsek " romanidagi Gopsek obrazi,A.S.Pushkinning "Xasis ritsar" asaridagi ritsar obrazi ana shunday yaramas xislatlarni tashuvchi kishilardir.Bunday obrazlar o'zbek adabiyotida ham bor.Sadriddin Ayniy yaratgan "Sudxo'ring o'limi" asaridagi Qori Ishkanba obrazi o'zining mohirona yaratilganligi bilan jaxon adabiyotidagi hech qanday xasis obrazdan qolishmaydi."To'yi Iqonbachcha" satirasida Muqimiy tomonidan yaratilgan xasis obrazi adabiyotdagi shu xildagi obrazlar tizimidan o'ziga munosib o'rin olgan."To'yi Iqonbachcha" satirasida gumashtaning xasislikdan tashqari yana bir xislati:malaylik xislati ham fosh etiladi.Gumashtaning birinchi xususiyati-ochko'zlik qanday chuqur mazmunga ega bo'lsa,uning ikkinchi xususiyati malayligi ham shunday katta umumlashtirma kuchga egadir.Chunki gumashtaning jamiyatdagi ijtimoiy mavqeidan kelib chiqadigan xushomadgo'ylik, yalinchoqlik,qo'rqqoqlik xususiyatlari ma'lum ijtimoiy guruhga xos hisoblanadi.

Muqimiy hajviyalari kitobxonni zeriktirib qo'ymaydi.U goh kuldiradi,gohida esa chuqur o'yga toldirib qo'yadi.Uning hajviyalari qahramonlari bizning davrimizda ham yo'q emas albatta.Muqimiy hajviyalari orqali xalqning qalbiga tez kira bildi.Uning soda,hamma uchun tushunarli hajviyalarda real turmushdan olingan voqealar aks ettirilgan.Shoirning qo'lida kulgu qo'pol qah-qaha yoki shunchaki xushchaqchaqlik,bachkana mutoyiba emas,balki hayotdagi qoloq taraqqiyotiga to'siq g'ovlarni shaxslar ongi va tabiatidagi

ojizlik va salbiy belgilarni xunuk fe'l-atvor va o'rinsiz hatti-harakatlarni qoralash,tanbeh berish,ogohlantirish vazifasini o'taydi.

References:

1. Abdurasulov M. O'zbek ma'rifatparvar shoirlari ilm-ma'rifat haqida. T.: "O'qituvchi". 1972.
2. Valixo'jayev B. O'zbek adabiyotshunosligi tarixi. T.: "O'zbekiston. 1993
3. Jalolov A. O'zbek ma'rifatparvar-demokratik adabiyoti. T.: 1978
4. Jo'rayev H. Lirikada an'anaviylik va o'ziga xoslik. T.: 2004.
5. Karimov G'. O'zbek adabiyoti tarixi. Toshkent. 1976.
6. Muqimiy. Bog' aro. T.: Akademnashr. 2010.
7. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. T.: "O'qituvchi". 1980.

